

SABZAVOT KO'CHATLARINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI**G'ofurova Mashhura Saydullo qizi****Xushboqova Marjona Sobirjon qizi**

Termiz Agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7648298>

ANNOTATSIYA. O'zbekistonda hozirgi kunda ko'chat qilib ekiladigan sabzavotlar ochiq yerda 60 foizni, ximoyalangan joyda esa 90 foizni tashkil etadi. Respublikamizda sabzavot ekinlari dalasining yarmiga va himoyalangan yerlarga to'liq ko'chat o'tqaziladi. Ko'chat usuli bir qancha afzalliklarga ega. Birinchidan: Ko'chat rivojlanishida dala o'simligidan 30-40 kun o'zib ketib, erta hosil yetishtirish imkonini beradi. Ikkinchidan: Ko'chat evaziga issiqsevar sabzavot ekinlarini (pomidor, tarvuz, qovun) mo'tadil iqlim sharoitida o'stirish mumkin. Bunday oddiy holatda pishmay qoladi. Uchinchidan: Kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashni ko'chat usulda oson tashkil etish mumkin. To'rtinchidan: Urug' (3-7 barovar bevosita dalaga ekishga nisbatan) tejaladi va yagonalash, qatqaloq, begona o'tlarga qarshi kurashishlarga hojat qolmaydi.

KALIT SO'ZLAR. Ko'chat, ko'chat sifati, substrat, pikirovka, tuvakli, tuvaksiz, kasseta, ekish sxemasi, oziqali kubik tayyorlash.

O'simliklarni ko'chat orqali o'stirishning mohiyati, ular hayotining birinchi boshlanish davrida, oziqa va namlik yetarli bo'lgan, kichik oziqlanish maydonida, sun'iy iqlimli sharoitda o'sadilar, so'ng ochiq yoki himoyalangan yer inshootlariga ko'chirib o'tkazilishidan iboratdir. Ko'chat deb, doimiy o'sish joyiga ko'chirib o'tkazishga mo'ljallangan lekin, hosil beruvchi organlari hali shakllanmagan yosh niholga (maysaga) aytiladi. Uni issiqlik tartiboti bo'yicha ochiq dalada yetishtirish imkoniyati bo'lmaganligi sababli himoyalangan yerda o'stiriladi. Ochiq yerdagi sabzavot ekinlarining yarmidan ko'pi va himoyalangan yerda taxminan 90% ko'chat bilan ekiladi. Ko'chat uslubini o'suv davrining oxirida katta oziqlanish maydonini talab qiladigan va zaruriyat bo'lganda erta mahsulot olish uchun mo'ljallangan ekinlarda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Ko'chat uslubi odatdagicha urug'larni to'g'ridan-to'g'ri yerga ekishga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Ko'chat odatda 30-80 kun mobaynida o'stiriladi. O'simlik rivojlanishidagi erishilgan ilgarilash erta hosil olish imkonini beradi. Erta olingan hosilni yuqori baholarda sotish qo'shimcha daromad olishni ta'minlaydi. Ilgarilash tufayli ko'chat uslubi o'suv davrini cho'zish imkonini beradi. Bu o'simlik hosildorligini oshiradi va o'suv davri uzoq davom etadigan, ammo issiqlik etishmaydigan, hamda urug'dan ekilganda hosilni to'liq to'play olishga sharoit bo'lmaydigan shimoliy mintaqalarda issiqsevar ekinlarni

yetishtirishga va u yerdagi sabzavotlar turini boyitishga imkon yaratadi. Ko'chat uslubi o'simlik hayotining boshlarida yerga bo'lgan ehtiyojini kamaytiradi.

O'simliklarni oziqa, namlik, issiqlik, yorug'lik va boshqa omillar bilan yaxshiroq ta'minlash, hali zaif nihollarni zararkunandalar, kasalliklar, begona o'tlardan yaxshiroq himoya qilish, ularga qarshi kurashda mehnat sarfini kamaytirishi mumkin. Ko'chat uslubida urug' sarfi doimiy joyga ekilganga ko'ra 3-7 marta kamayadi. Himoyalangan yer sharoitida o'simliklarni ko'chat orqali yetishtirish mahsulot chiqish davrini uzaytirib, sun'iy yoritish manbalaridan iqtisodiy tomonidan samarali foydalanishga imkoniyat yaratadi.

O'zbekistonda ko'chat usuli o'simlikni o'stirish davrining qisqarishi tufayli oqboosh karamni bir joyda ikki marta, pomidor tezpishar navlarini esa takroriy ekin sifatida yetishtirishga imkoniyat beradi. Ko'chat o'stirish uchun zarur pamik ko'chatxona va issiqxonalar maydoni ochiq dalaga va issiqxonalarga sabzavot ko'chatlari o'tqazish rejasiga va ko'chatning oziqlanish maydoniga bog'liq. Ko'chatlar o'stirish uchun parnikissiqxona maydoniga talab ochiq dalaga ko'chat o'tqaziladigan maydonga hamda urug' ekish me'vori bilan aniqlanadi. Har bir gektar ochiq dalaga mo'ljallanganda 350-400 grammdan pomidor va karam urug'i, 600 gramm boyimjon, 800-1000 gramm qalampir urug'i ekish kerak bo'ladi. Ko'chatxonaning har bir kvadrat metriga ko'chat yetishtirish uchun 12-14 gramm karam, pomidor, 20-25 gramm qalampir va 14-18 gramm boyimjon urug'i ketadi.

Yetishtirishni umumiy usullari. Ochiq yerga sabzavot ekinlari ko'chatlarini barcha ekin o'stiriladigan inshootlarda yetishtiriladi. Ko'chatlarni sanoat asosida ishlab chiqarish vazifalari va uslublariga pilyonkali issiqxonalar yaxshiroq mos keladi. Pilyonkali issiqxonalarda ko'chatlarni shamollatish va chiniqtirish yetarli bo'lganda tezroq rivojlanadi va ularni parniklarda yetishtirilgandagiga qaraganda 10-12 kun oldinroq ekish mumkin. U ochiq yerda o'stirilganda xayotchan bo'ladi. 1 ga ochiq yerga (55-60 ming dona) ko'chat yetishtirish uchun 150-200 m² pilyonkali issiqxonalar zarur. 1 ga pilyonkali issiqxonani 10 sm qalinlikda tuproq aralashmasi bilan to'ldirish uchun 1000 m³ qorishma zarur. 1 m² maydondan chiqadigan maysalar 2500-3000 donani, oziqlanish maydoniga ko'ra chiqadigan ko'chat soni 100 - 400 donani tashkil qiladi.

Ochiq yer uchun ko'chatlarni yetishtirishda substrat sifatiga muhim e'tibor beriladi. U mexanik tarkibiga ko'ra yengil, namlik va havoni o'tkazuvchan, rN neytralga yaqin, kasallik va zararkunandalardan xoli bo'lishi kerak. Substrat tarkibida 40% organik moddalar, 10-15% gumus, zichligi 0,9-1,0 g/sm³, nam hajmi 70-75%, g'ovakliligi 58-61%, havosi 12-20% bo'lishi kerak. Oziq

moddalarining miqdori 100 g da: azot – 15-25, fosfor – 20-30, kaliy – 25-35 mgni tashkil qilishi kerak. O‘zbekistonda ochiq yerga ko‘chatlar yuqori sifatli dala yeri (40%), chirindi (40%), oldindan kompostirilgan qirindi, sholi shuluxasi yoki qumdan (20%) tashkil topgan tuproqlarda yetishtiriladi. Ammo 1 m³ mazkur aralashmaga quyidagi miqdorda mineral o‘g‘itlar qo‘shiladi (g): ammiakli selitra – 300, qo‘shsuperfosfat – 400, ammoniy sulfati – 400, kaliy sulfati – 400-500, mis kuporosi – 1,5, nordon ammoniy molebden – 3, marganes sulfat – 2,25, natriy sulfati – 0,7, sink sulfat – 0,7.

Yetishtirish muddatlari va texnologiyasiga qarab sabzavot ekinlarini ko‘chatlari ertagi (ertagi oddiy va gul karam, ertagi pomidor), o‘rtagi (o‘rtagi karam, bodring, poliz ekinlari, o‘rtagi pomidor, qalampir, baqlajon), kechki (kechki karam, pomidorni ertapishar navlari takroriy ekin uchun) bo‘ladi. Ertagi ko‘chatlarni issiq parniklarda va isitiladigan issiqxonalarda; o‘rtagilari – yarim issiq parniklarda, isitilmaydigan va xatarli vaziyatlarda qo‘shimcha isitish vositalari bilan ta‘minlangan plyonkali issiqxonalarda; kechkilari – ochiq egatlarda yetishtirib olinadi.

Yetishtirish muddatlari va texnologiyasiga qarab sabzavot ekinlarini ko‘chatlarini quyidagi guruhga joylashtirish mumkin: 1. tuvakli usulda pikirovkasiz o‘stiriladigan ko‘chat yetishtirish muddati 25-35 kun bo‘lganlar – bodring, qovo‘n, tarvuz, qovoq, qovoqcha, patisson, jo‘xori, fasol; 2. tuvakchali usulda pikirovka qilishga moyil bo‘lgan ko‘chat yetishtirish muddati 50-70 kun bo‘lganlar – pomidor, qalampir, baqlajon, fizalis, oqboshli va gul karamlar.

Oziqali kubiklarni tayyorlashda aralashmaga yopishtiruvchi modda sifatida 5% suyuq mol go‘ngi qo‘shiladi. Urug‘ ekilgan yoki pikirovka qilingan tuvakli ko‘chatlarni joylashtirib chiqilgandan so‘ng, tuvakchalarni orasi o‘zini tayyorlashda ishlatilgan aralashma bilan to‘ldiriladi. Ilgarilash va ko‘chatlarni tannarxiga urug‘ ekilgandan boshlab uni unib chiqishigacha o‘tgan vaqtni qisqartirish ta‘sir etadi. Shuning uchun urug‘larni namlash, o‘ndirib olish va chiniqtirish usullaridan keng foydalaniladi. Chiniqtirish, ko‘chatlarni ochiq ko‘chatxonalarda va plyonkali inshootlarda yetishtirilganda ayniqsa, samaralidir. Urug‘larni dastlab yirik va o‘rtacha fraksiyalarga ajratib saralanadi, 15-20% maydalari chiqindiga chiqariladi. Saralangandan so‘ng ular zararkunanda va zamburug‘ sporalariga qarshi qizdiriladi. Buning uchun 25-35°S haroratda bir sutka davomida yaxshilab quritilgan karam, bodring va pomidor urug‘larini 3-3,5 soat davomida 50-55°S da qizdiriladi. Agarda urug‘lar yuzida kasallik qo‘zg‘atuvchi va zararkunandalar bo‘lmasa ekiladigan urug‘lar

qizdirilmaydi, ammo kasalliklarga chalinishi oldini olish uchun ularni zararsizlantiruvchi moddalar bilan ishlanadi.

Ko'chat davrida issiqqa talabchanligi bo'yicha sabzavot ekinlari uch guruhga bo'linadilar: sovuqqa chidamli – kunduzgi eng maqbul harorat quyoshli kunda $-14-18^{\circ}\text{S}$, kechasi – $6-10^{\circ}\text{S}$ (barcha karam turlari); issiqqa o'rtacha (mo'tadil) talabchan (bosh piyoz, poreyo piyozi, salat, seldir) – eng maksimal harorat quyoshli kunda $-16-18^{\circ}\text{S}$ ga yaqin, bulutli kunda – $14-16^{\circ}\text{S}$, kechasi $12-14^{\circ}\text{S}$; issiqni talab qiluvchilar (pomidor, qalampir, baqlajon, bodring, poliz) – eng qulay harorat pomidor uchun kunduzgi quyoshli havoda – $20-24^{\circ}\text{S}$, bulutlida – $16-18^{\circ}\text{S}$, kechasi – $10-12^{\circ}\text{S}$, qalampir va baqlajon uchun – kunduzgi quyoshli havoda – $22-28^{\circ}\text{S}$, bulutli havoda – $18-20^{\circ}\text{S}$, kechasi – $20-22^{\circ}\text{S}$, poliz ekinlari uchun esa – $2-3^{\circ}\text{S}$ dan baland.

Ko'chatlarni yetishtirish uchun keltirilgan harorat tartiboti doimiy emas. Ko'chatlarni o'stirish jarayonida u o'zgarishi mumkin. Masalan, urug' ekilgandan so'ng nihollarni tez va qiyg'os unib chiqishi uchun birinchi, ikkinchi guruh o'simliklari va pomidor uchun haroratni – $20-25^{\circ}\text{S}$ artofida, qalampir, baqlajon va qovoqdoshlar oilasiga kiruvchilar uchun – $25-30^{\circ}\text{S}$ atrofida saqlab turiladi. Nihollar paydo bo'lgach, ular cho'zilib ketmasligi uchun haroratni karam uchun $6-10^{\circ}\text{S}$ ga pasaytiriladi, ituzumguldoshlar uchun $12-15^{\circ}\text{S}$, qovoqdoshlar uchun – $15-17^{\circ}\text{S}$ darajada 4-7 kun saqlanadi. Harorat, shuningdek ko'chat ekilishidan 10-15 kun oldin ularni chiniqtirish maqsadida ham pasaytiriladi: sovuqqa chidamlilarni $6-8^{\circ}\text{S}$ gacha, issiq talablarni $12-14^{\circ}\text{S}$ gacha, poliz ekinlarini $15-18^{\circ}\text{S}$ gacha. Ekishdan bir necha kun oldin qoplama avval kunduzi, so'ngra kechasiga ham to'liq ochib tashlanadi.

Sabzavot ko'chatlarini ekish sxemalari: Sabzavot ko'chatlarini 1-2 chin barg chiqarganidan so'ng, ular pikirovka qilinadi . Buning uchun yarim issiq parniklardan foydalanamiz. Yarim issiq parniklarga 40 sm qalinliklarda go'ng 15 sm qalinlikdai chirindi tuproq solinadi. Sabzavot ekinlarini quyidagi sxemalarda pikirovka qilinadi karam 5×5 sm, qalampir 5×4 sm, baklajon $5 \times 6, 5 \times 5$ sm, pomidor 6×6 sm. Sabzavot ko'chatlari dalaga quyidagi sxemalarda o'tkaziladi, ertaki karam 60×30 sm, urtaki karam 70×30 sm, kechki karam 60×60 sm, qalampir 70×25 sm, agar 70×70 sm, sxemada bulsa xar uyda ikkitadan koldirilishi kerak . Pomidorning ertaki navlari $90 \times 50 \times 30$ sxemada ekiladi.

Qattiq plastmassa uyachali kassetalarda ko'chatlarni yetishtirish texnologiyasi keng tarqalmoqda. Odatda ular kvadart shaklda tayyorlanib, o'lchamlari – 34×34 sm, 40×40 sm bo'lib qo'lda tashish uchun qulay va sig'implari turlicha (18 dan 100

sm³ gacha). Uyachalar soni 25 (5×5 qatorli), 49, 64, 100, 144 mm bo'lishi mumkin. Kassetlardagi uyachalar tubi teshikli hamda teshiksiz bo'lib, ko'chat o'tkazishda tuprog'i bilan birga olinadi.

Ko'chatlarni yetishtirishda ekishga yaroqligi yuqori sifatli bo'lgan oldindan tekshirilgan va ekish oldidan ishlov berilgan urug'lardan foydalaniladi. Urug'ni yuqori sifatli bo'lishi va ular uchun qulay sharoitni yaratib berilishi sarflanadigan urug' miqdorini ma'lum darajada kamaytirishga imkoniyat beradi. 1 ga issiqxona maydoniga ko'chat tayyorlash uchun 150-180 g pomidor urug'i va 0,8-1,0 kg bodring urug'i yetarlidir. Urug'larni zararsizlantirish uchun ularga ikki bosqich-da termik ishlov berish eng samarali hisoblanadi. Pomidor va bodring urug'lari termostatda oldin uch sutka mobaynida 50°S da, so'ng 76-78°S da bir sutka mobaynida qizdiriladi. Pomidor duragaylarining urug'lari, tamaki mozaika virusiga gen jihatidan chidamli bo'lsa qizdirilmaydi. Joyini o'zgartirish himoyalangan yerlarga ko'chat yetishtirish texnologiyasini zarur elementlarida bo'lib, yorug'lik tizimini yaxshiladi. Ekish uchun sog'lom, rivojlanishi bir xil bo'lgan ko'chatlar tanlab olinadi, kasallanish alomatlari bo'lgan va sifatsizlari chiqitga chiqariladi. Ko'chatlar yashiklarga 10-12 tupdan joylashtirib maxsus etajerkalarni tokchalariga qo'yib issiqxonalarga tashiladi.

Pikirovka ochiq yerga ko'chat o'stirish texnologiyasini asosiy elementlaridan bo'lib, tuvakcha, kubik va kasetalarga maysalarni ko'chirib o'tkazishdir, qolgan maysalarni tuproq aralashmasida yetishtirish davom ettiriladi. Uni maysalar unib chiqqandan 2-3 hafta keyin, chinbarg hosil bo'lganida o'tkaziladi. Pikirovka qilishdan bir kecha-kunduz oldin maysalarga ekin (100 g suvga 3-4 topchi) o'sishni boshqaruvchi modda eritmasini sepish maqsadga muvofiqdir. Maysalarni saralab olishdan oldin tuproq aralashmasi zahlatiladi.

Ko'chat sifati.

Ko'chat sifatiga substraat namligining tartiboti ta'sir etadi. Ko'chat xaftada 1-2 marta muntazam sug'oriladi. O'suv davomida ikki marta qo'shimcha oziqlantiriladi: birinchisi – pikirovkadan so'ng 10-20 kun o'tgach; ikkinchisi – birinchisidan 10-15 kundan keyin o'tkaziladi. Havoning eng maqbul nisbiy namligi bosh karam, ituzunguldoshlar va poliz ekinlari uchun – 60-70%, gulkaram, bodring va sabzavot qovoqchalari uchun – 70-80%.

Ekishga tayyor ko'chat sog'lom, yaxshi chiniqtirilgan, kattaligi bir xil, poyasi to'g'ri, so'lish belgilarisiz bo'lishi kerak. Ko'chatning kattaligi: ilidiz bo'g'imidan to barglar oxirigacha 20-25 sm (kamida 15 sm) barglar soni karamda 5-7, pomidorda 6-8, bodring va boshqa qovoqdoshlarda 3-5 ta bo'lishi kerak.

POLAND

POLAND

Poyaning yo'g'onligi karamda 4-5, pomidorda 6 mm. Mexanik xususiyati qayishqoq, ko'chat tarkibida namlik 87-92% bo'ladi.

Olib ketiladigan ko'chat 50 oziq kubiklar yoki 150 tuvaksiz ko'chat sig'adigan standart sabzavot yashiklariga joylashtiriladi. Ekish joyiga avtomashina yoki boshqa transport vositasida olib boriladi. Saqlash va tashish vaqtida ko'chat soyada saqlanadi yoki ustiga matolar yopib panalanadi.

Havo ochiq bo'lganda ko'chatni ochiq yerga butun kun davomida ekish mumkin, quyoshli kunda tongi soatlarda va kunning ikkinchi yarmida ekiladi. Ko'chatlar ko'chat ekuvchi mashinalar yordamida, kichik yerlarga esa qo'lda ekiladi. Ko'chat tuproqqa pastki bargi bandigacha ko'mib ekiladi. Ekish bilan birga uyalab sug'orish (0,3-1 l) amalga oshiriladi. Ko'chatga bo'lgan talab odatda o'simlikning o'sishi qalinligidan ko'chatlaridan nobud bodishi va qayta ekin zaruriyatini hisobga olgan 5 - 10 % ziyod bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Z. Yunusov, Z. Abdiyev "Issiqxonalarda sabzavot ko'chatchiligi" -darslik Toshkent-2020, 272-b
2. Ostonaqulov T. E, Zuev V. I, Qodirxo'jayev O. Q "Sabzavotchilik" Toshkent 2008y. O'quv qo'llanma.
3. Zuev V. I, Astaxodjayev A.A, Asatov Sh. I, Qodirxo'jayev O, Akromov U. A, "Himoyalangan joy sabzavotchiligi" Toshkent-2014
4. Xakimov R.A., Abbosov A.M., Azimov B.J., Ganiev F.K., Berejnova V.V., Rasulov A.I., Xoldorov M. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarini yetishtirish bo'yicha tavsiyalar. - Toshkent: 2014, b-13.
5. Zuev V.I., Qodirxo'jaev O. Q., Adilov M.M, Akromov U.I. Sabzavotchilik va polizchilik. 2016y.O'quv qo'llanma.

